

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

RANDOLPH G. CATUNGAL, PhD

Faculty

Bulacan State University Sarmiento Campus

Region III, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17252168](https://doi.org/10.5281/zenodo.17252168)

Himig ng Dangal na Walang Kapantay

Cum laudeng tiningalâ ng paaralan,
Sa kanyang sipag, tibay ng kalooban.
Ngunit higit sa medalya at parangal,
Ang puso ay dapat tapat at may dangal.

Magna cum laude na taglay ay talino,
Ngunit 'di doon nasusukat ang sino.
Kung ang kababaang-loob ay laganap,
Ika'y tala sa dilim na umiilaw.

Summa cum laude ang sa ruok ng galing,
Talino'y taas, sa mundo'y umaangkin.
Ngunit kung puso ay salat sa paggalang,
Salat sa dangal, ang dunong ay hungkag.

Ang tunay na sukat ay hindi sa papel,
Kundi asal mong sa kapwa'y nang-gagaling.
Kung ang karunungan'y sa gawa nahahayag,
Karapat-dapat kang purihin nang tapat.

Kung sa kapwa'y ikaw ay may malasakit,
At 'di palakpak ang iyong iniibig.
Talinong taglay ay may kababaang-loob,
Ika'y huwaran, sa dangal, walang kulub.